

BADIIY OBRAZ TUSHUNCHASINING LIBOS DIZAYNIDAGI O‘RNI VA ESTETIK TALQINI.

**Rustamova Charos Norbo‘ta qizi, Navoiy davlat universiteti,
Dizayn (turlari bo‘yicha) ta‘lim yo‘nalishi 4 - kurs talabasi**

Annotatsiya: Mazkur maqolada badiiy obraz tushunchasining libos dizayni san‘atidagi ahamiyati va uning estetik ifoda vositasi sifatidagi o‘rni tahlil qilinadi. Libos yaratuvchisining ichki dunyosi, g‘oyaviy pozitsiyasi va estetik qarashlari badiiy obraz orqali qanday namoyon bo‘lishi mumkinligi yoritiladi. Shuningdek, milliy va zamonaviy dizayn tendensiyalarida badiiy obraz yaratish usullari, ularning estetik ifodaviyligi hamda madaniy kontekstdagi o‘rni o‘rganiladi. Maqola san‘atshunoslik, moda dizayni va estetik tahlil sohalari kesimida olib borilgan nazariy va amaliy mulohazalarga asoslanadi.

Kalit so‘zlar: Badiiy obraz, libos dizayni, estetika, dizayn g‘oyasi, ifodaviylik, milliy dizayn, madaniy meros, moda san‘ati, tasviriy ifoda, kreativ yondashuv.

ПОНЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ И ЕГО ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

**Рустамова Чарос Норбота кызы, Студентка 4 курса
образовательного направления «Дизайн (по видам)», Навоийского
государственного университета.**

Аннотация: В данной статье рассматривается значение понятия художественного образа в искусстве дизайна одежды и его роль как средства эстетического выражения. Освещается, каким образом внутренняя сущность, идейная позиция и эстетические взгляды дизайнера могут проявляться через художественный образ. Также анализируются методы создания художественного образа в национальных и современных тенденциях дизайна, их эстетическая выразительность и место в культурном контексте. Статья основана на теоретических и практических размышлениях в пересечении искусствоведения, модного дизайна и эстетического анализа.

Ключевые слова: Художественный образ, дизайн одежды, эстетика, идея дизайна, выразительность, национальный дизайн, культурное наследие, искусство моды, изобразительное выражение, креативный подход.

THE CONCEPT OF ARTISTIC IMAGE IN FASHION DESIGN AND ITS AESTHETIC INTERPRETATION

**Rustamova Charos Norbota qizi, 4th - year student of the "Design (by types)"
program at, Navoi State University.**

Annotation: This article examines the significance of the concept of the artistic image in the art of fashion design and its role as a means of aesthetic expression. It explores how a designer's inner world, ideological stance, and aesthetic views can be manifested through an artistic image. The article also analyzes the methods of creating artistic images in national and contemporary design trends, their aesthetic expressiveness, and their place in the cultural context. The research is based on theoretical and practical reflections at the intersection of art history, fashion design, and aesthetic analysis.

Keywords: Artistic image, fashion design, aesthetics, design concept, expressiveness, national design, cultural heritage, fashion art, visual expression, creative approach.

Badiiy obraz tushunchasi dizaynda estetik, vizual va konseptual ifodaning muhim elementi sifatida qaraladi. Oddiy qilib aytganda, bu dizaynning g'oyasi, kayfiyati yoki mavzuni vizual shaklda ifodalash vositasidir. Dizayndagi badiiy obraz quyidagi asosiy xususiyatlarga ega. Vizual ifoda rang, shakl, chiziq va tekstura orqali ko'rinadi. Simvolik ma'no g'oya, tushuncha yoki hissiyotlarni bildiradi. Estetik ko'rinish tomoshabinda go'zallik va muvozanat hissini uyg'otadi. Fikriy mazmun dizaynning g'oya va kontseptsiyasini ochib beradi.

Moda dizaynida badiiy obraz libosning shakli, rang palitrasi va naqshlari orqali kayfiyat yoki mavzuni ifodalaydi. Zamonaviy kostyum dizaynining ijodiy jarayonida u hal qiluvchi ahamiyatga ega. Badiiy obraz, odatda, yakka ob'ekt asosida rivojlansada, u inson muhitini shakllantiruvchi kuchli vosita sifatida qaraladi.

Badiiy obraz insonning asabiy faoliyatining badiiy turi asosida shakllanadi. U axborotni individual tarzda qabul qilish va qayta ishlash natijasida yuzaga keladi. Bu jarayon shaxsiy sezuvchanlik, boy tasavvur, obrazli fikrlash va emotsional xotirani o'z ichiga oladi. Tashqi dunyoni aks ettirish jarayoni ikki asosiy obraz turini yuzaga keltiradi.

Bevosita kuzatish natijasida hosil bo'lgan obrazlar.

Badiiy tasvirlar - ular subyektiv yondashuv bilan haqiqatga taqqoslanadi va ramziy ma'noga ega bo'ladi.

Inson atrof - muhitni avvalo obrazlar orqali idrok etadi, ularni tahlil va sintez qilish orqali badiiy obrazlarga aylantiradi. Bu esa san'atdagi obrazni idrok etishning asosiy tamoyillaridan biridir. San'atning vazifasi - ob'ektni faqat tashqi shaklda tasvirlash emas, balki rassomning unga bo'lgan munosabatini ifodalashdir. Yaratuvchi orqali obrazga muallifning ichki dunyosi va davr ruhi singadi. Kostyum dizaynida badiiy obraz shaxs va libosning muhit bilan uyg'unligini aks ettiradi.

Badiiy obraz yaratish ikki bosqichda kechadi:

Dizayn topshirig'i asosida majoziy g'oya yuzaga keladi. U turli shakllar, ranglar, chiziqlar va materiallar orqali ifodalanadi.

Shaxs va kostyumning yakuniy obrazini shakllantirish bosqichi. Bu bosqichlar bir - biri bilan chambarchas bog'liq.

Kostyumning badiiy obrazida aniq predmet va mavhum g'oyaning uyg'unligi mavjud bo'lib, kompozitsion yechim, material tanlovi, shakl va rang vositalari bu

g'oyani ifodalashga xizmat qiladi. Moda dizayneri dunyoni subyektiv idrok qilgan holda o'z tasavvurini obrazlarda namoyon etadi. Shaxsiy ramzlar va assotsiatsiyalar asosida turli xil vositalar yordamida badiiy obrazlar yaratiladi. Bu obrazlar, ayniqsa, kostyum dizaynida shakl, rang, tekstura va konstruktsion yechimlarning sintezi orqali ro'yobga chiqadi.

XX asr oxiridan boshlab moda dizaynerlari o'z kolleksiyalarida xilma - xil, hatto qarama - qarshi obrazlarni uyg'unlashtira boshladi. Bu yangilik, grotesk va ekspressivlikni asosiy mezon sifatida ilgari surdi. Har bir moda ko'rgazmasi o'ziga xos sahnalashtirilgan "tasvirlar teatriga" aylandi. Badiiy obraz kiyim, bosh kiyim, poyabzal, aksessuarlar, bo'yanish, soch turmagi, sahna muhit va musiqiy fon orqali ifodalanadi. Bu omillar dizaynerning obraz haqidagi tasavvurini yaxlit shaklda aks ettiradi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy obraz bu dizaynerning ijodiy va professional qarashlarini ifodalovchi konseptual vositadir. Kostyum dizayni jarayonida bu obraz muayyan ma'noga ega bo'lib, tasviriy materiallar orqali gavdalanadi. Rassom g'oyani ifodalashda konsepsiyadan tortib sahnalashtirishgacha bo'lgan barcha vositalardan foydalanadi va yakuniy natijada tomoshabinga ta'sirchan, estetik jihatdan boy obraz taqdim etadi.

Adabiyotlar.

1. F.Nigmatova, G.Hasanboyeva, I.Isayeva. Maxsus rasm va kostyum grafikasi. Toshkent–2007
2. S.Abdirasilov, B.Boymetov, N.Tolipov Tasviriy san'at. Toshkent–2012
3. Иконникова А.В. Функция, форма, образ в архитектуре. -М.: Стройиздат, 1986.
4. N.Abdullayev. San'at tarixi. Toshkent–1986